

कोकणातील बदलते हवामान व मत्स्य व्यवसायापुढील आव्हाने

गंगाराम सर्जेराव चव्हाण¹, विष्णुदास राम राठोड²

¹संशोधक विद्यार्थी, भूगोल विभाग, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.

²संशोधन मार्गदर्शक, भूगोल विभाग प्रमुख, वसंतराव नाईक महाविद्यालय, पसरणी, नांदेड.

Corresponding Author - गंगाराम सर्जेराव चव्हाण

DOI - 10.5281/zenodo.16751457

सारांश :

औद्योगिक क्रांतीनंतर जीवाश्म इंधन, जंगलतोड, कृषी पद्धती, हरितगृह उत्सर्जन, जागतिक तापमान वाढ व विविध घटक हवामान बदलास कारणीभूत ठरत आहेत. हवामान निरीक्षणामध्ये उच्च तापमान, पर्जन्यातील बदल, दुष्काळ, वादळ, पूर, समुद्र लाटा इत्यादी हवामान घटकांची वारंवारिता पर्यावरणाबरोबर मानवी जीवनावरती ही दूरगामी परिणाम करते. हवामान बदल हे निसर्गासाठी व मानवी जीवनासाठी विनाशकारी असतील असा विविध शास्त्रज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे. महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवरतीही हवामान बदलांचा परिणाम झालेला आढळतो. बदलत्या हवामानाची कोकण किनारपट्टीवर झालेला परिणाम काही वर्षांपासून जाणवत आहे. चक्रीय वादळांच्या संख्येतील वाढ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी इत्यादी घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वर्ष 2023 मध्ये तब्बल सहा चक्रीय वादळे कोकण किनारपट्टीवर तयार झालेली आढळतात. विशेषता या सहा चक्रीय वादळांचा प्रभाव व परिणाम कोकण किनारपट्टीवर झालेला आढळतो. त्यातून नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आढळते. त्याचा परिणाम कोकणातील शेती व पिके उत्पादन, मासेमारी, पर्यटन यावर झालेला आढळतो. हवामान बदलामुळे आंबा, काजू फळबागांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते. तर परतीच्या पावसामुळे भात पिकाचे नुकसान झालेले आढळते. बदलत्या हवामानाचा अभ्यास व त्यातून होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून त्यावर कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करण्यात आला आहे.

बीज संज्ञा : नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल, तापमान वाढ, आपत्ती व्यवस्थापन, चक्रीय वादळे, महापूर.

प्रस्तावना :

पृथ्वीवरील हवामान हे सातत्याने बदलत असल्याचे पाहावयास मिळते. सद्यस्थितीला हवामान व भविष्यकाळातील हवामान बदलास मानवी कृती कारणीभूत आहे. मानवी कृती मधून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नैसर्गिक प्रवाहंमध्ये जे बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. मानवाकडून हे बदल घडवून आणले जातात. जागतिक तापमान वाढ हवामान बदलाचा सर्वात मोठा बदल होय. एखाद्या ठराविक प्रदेशातील अनेक वर्षांपासून असणाऱ्या ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यांची स्थिती म्हणजे हवामान होय. या सरासरी हवेतील बदल

म्हणजे हवामान बदल होय. विसाव्या शतकाच्या तुलनेमध्ये आता जगभरातील तापमान 2.0 अंश वाढले आहे. कार्बनडाय ऑक्साइड वायूचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त वाढ झालेली आढळते. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार 2100 पर्यंत तापमान वाढ प्रमाण 1.5 अंश पर्यंत रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा विसाव्या शतकामध्ये पृथ्वीचे तापमान 2.0 अंश वाढण्याची भीती आहे. त्यातून समुद्र पातळी वाढल्याने किनारपट्टीच्या प्रदेशांची नुकसान मोठ्या प्रमाणात होईल. प्रस्तुत निवड क्षेत्रामध्ये मागील 20 ते 30 वर्षात वातावरणामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्याबरोबर

नैसर्गिक आपत्तींच्या घटकांमध्ये वाढ झाली आहे. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार सन 2020 मध्ये मे महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये मोचा, ऑक्टोबर महिन्यामध्ये हामून, नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मिधाली, डिसेंबर महिन्यामध्ये मिचॉंग या चार चक्रीवादळांचा तर जून महिन्यामध्ये विपोरजॉय, सप्टेंबर महिन्यामध्ये तेज ही दोन चक्रीय वादळे अरबी समुद्रामध्ये तयार झाली. पूर्व मध्य अरबी समुद्रावर तयार झालेले विपरजॉय हे शक्तिशाली चक्रीवादळ होते. साधारणपणे 06 ते 19 जून असे एकूण 13 दिवस या वादळाची तीव्रता होती. कोकण किनारपट्टीवर याचा प्रभाव जाणवला. वादळी पाऊस झाला, पिकांचे नुकसान व जनजीवन विस्कळीत झाले. हवामान बदलांच्या परिणामांमध्ये वाढते तापमान, हिमनद्या वितळणे, समुद्र पातळीमध्ये वाढ, सरासरी पर्जन्यात बदल, महासागर आम्लीकरण, जैवविविधताचे नुकसान इत्यादी मोठ्या समस्या तयार झालेल्या आढळतात. हवामान बदलांचा परिणाम कमी करणेकरता हरित वायू उत्सर्जन कमी करणे गरजेचे असून वेळीच यावरती उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे :

- 1) कोकण किनारपट्टीवरील बदलत्या हवामानाचा अभ्यास करणे.
- 2) कोकण किनारपट्टीवरील बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे.
- 3) हवामान बदलामुळे होणाऱ्या समस्यावरती कोणते उपाय करता येतील याचा सखोल अभ्यास करणे.

अभ्यास पद्धती :

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये प्राथमिक व द्वितीयक स्वरूपाच्या माहितीचा आधार घेतला आहे. प्राथमिक माहितीमध्ये विश्लेषणासाठी तज्ञ, अभियंत्यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखती, वर्तमानपत्र, पर्यावरणीय लेख यातून मिळणाऱ्या माहितीतून संकलित माहिती केली आहे. विशेष स्पष्टीकरणासाठी नकाशे, आकृत्या, महाराष्ट्र गॅझेट, आर्थिक सामाजिक समालोचन आहवाल व वर्तमानपत्रे यांचा आधार घेतला असून यातून विषयाचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.

अभ्यास क्षेत्र :

कोकण हे महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेस असून पूर्वेकडे सह्याद्री व पश्चिमेकडे अरबी समुद्र यांच्या दरम्यानच्या चिंचोळ्या पट्टीस कोकण संबोधतात. उत्तरेला दमणगंगा नदीपासून दक्षिणेस तरेखोल खाडीपर्यंत हा उत्तर दक्षिण 500 कि.मी पर्यंत चिंचोळी पट्टी पसरलेली आहे. कोकणाची सरासरी रुंदी 50 ते 60 कि.मी. आहे. तर काही ठिकाणी ही रुंदी 80 ते 200 कि.मी. आहे. तर कोठे 40 कि.मी. पर्यंत कमी झाली आहे. कोकणाचा अक्षवृत्तीय विस्तार $18^{\circ} 4'$ अक्षांश व रेखावृत्तीय विस्तार $73^{\circ} 25'$ रेखांशांच्या दरम्यान येतो. कोकणाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ 30282 किमी आहे. ते महाराष्ट्राच्या 9.9% इतके आहे. कोकणात महाराष्ट्रातील ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

कोकण विभाग नकाशा

विषय विवेचन :

हवामान सतत होणारे बदल, कोकण किनारपट्टी वरती चक्रीय वादळे येण्याचे वाढलेले प्रमाण, रासायनिक उद्योगधंद्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील वाढलेले प्रदूषण, अनियंत्रित मासेमारी, परराज्यातून राज्यात सर्वाधिक होणारी मासेमारी ही मत्स्य उत्पादन घटण्यामागचे प्रमुख कारणे आहेत. समुद्रामध्ये होणाऱ्या पावसाळ्यामधील वादळे असो किंवा चक्रीय वादळांच्या सर्वांचा सर्वप्रथम फटका मासेमारी या व्यवसायाला बसतो. त्यातून कोकण प्रदेशातील मच्छीमारांना नेहमी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागते. मागील दोन वर्षात क्यार, फयान, निसर्ग, तोक्ते या वादळ वादळी समुद्र किनारपट्टीवरती धडकली आहेत

कोकण विभागाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ 30,282 चौरस किलोमीटर इतके असून या विभागातील जिल्ह्यांना कमी जास्त प्रमाणात सागरी किनारा लाभला आहे. कोकणामध्ये मासेमारी बरोबर शेती हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये मासेमारी मोठ्या प्रमाणावर चालते एकूण समुद्रकिनार्यापैकी

528 किलोमीटर किनारपट्टीला मासेमारी होते. जिल्हानिहाय रायगड 240 किलोमीटर, रत्नागिरी 167 किलोमीटर, सिंधुदुर्ग 121 किलोमीटर, ठाणे पालघर या जिल्ह्यामध्ये 112 किलोमीटर समुद्रकिनारा मुंबई उपनगर इतकी किनारपट्टी लाभली आहे. कोकण प्रदेशामध्ये सरासरी 3000 मिमी पाऊस, चक्रीय वादळांचे वाढते प्रमाण यामुळे डोंगरावरील पावसाचे पाणी आडवण्याचे साधन कुठेही नाही. धरण व बंधारे अल्प प्रमाणात असल्यामुळे पावसाचे पाणी थेट समुद्राला मिळते. पाण्याबरोबर येणारा गाळ या बंदर भागामध्ये साचतो. त्याचाही परिणाम मासेमारी वरती झालेला आढळतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आठ तालुक्यांपैकी देवगड, वेंगुर्ला, मालवण या तालुक्यांना समुद्रकिनारा लाभला असून या किनारपट्टीवरती मासेमारी हा व्यवसाय चालतो. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नऊ तालुक्यांपैकी मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर या तालुक्यांमध्ये मासेमारी हा व्यवसाय चालतो. रायगड जिल्ह्यामध्ये उरण, पनवेल, पेन, अलिबाग, मुरुड, नळा, श्रीवर्धन म्हसळा या किनारपट्टीवरती मासेमारी चालते. ठाणे पालघर या जिल्ह्यामध्ये पालघर, वसई, डहाणू या तालुक्यांमध्ये

मासेमारी होते. कोकण विभागामध्ये एकूण मासेमारी करणाऱ्या गावांची संख्या 456 इतकी असून रायगड मध्ये सर्वाधिक गावे आढळतात.

कौटुंबिक स्थिती :

कोकण विभागांमध्ये सागरी मासेमारी केली जाणारी एकूण गावांची संख्या 456 इतकी आहे. सर्वाधिक गावे रायगड जिल्ह्यात असून त्यांची संख्या 168 एवढे आढळत असून या जिल्ह्यांमध्ये 24026 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मासेमारी या व्यवसायावर चालतो.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 83 गावांमध्ये 7277 इतकी कुटुंबे मासेमारी व्यवसायावरती अवलंबून आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मासेमारी करणारी कुटुंब संख्या 14064 इतकी असून 98 गावांमध्ये मासेमारी हा व्यवसाय चालतो. कोकण विभागामध्ये मासेमारी करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी रायगड जिल्ह्यातील मासेमारी करणारे लोकसंख्येचे प्रमाण 31.99%, रत्नागिरी जिल्ह्यात 17.26%, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 8.58, ठाणे व पालघर जिल्ह्याचे 31.55% इतकी आढळते.

कोकण विभागातील तालुकानिहाय समुद्र किनारा लांबी व मासे उतरवण्याची केंद्रे

अ.नं	जिल्हा	सागरी किनारा कि.मी	मासे उतरवण्याची केंद्रे	मासेमारी करणाऱ्या गावांची संख्या	मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या	मासेमारी करणारी एकूण लोकसंख्या
1	सिंधुदुर्ग	121	34	83	7277	33178
2	रत्नागिरी	167	36	98	14064	66685
3	रायगड	240	36	168	24026	123574
4	ठाणे व पालघर	112	28	77	26821	121869
5	मुंबई व मुंबई उपनगर	80	18	30	9304	40953
एकूण		720	152	456	81492	386259

स्रोत :जिल्हा आर्थिक सामाजिक समालोचन आहवाल 2023

एकूण मासेमारी करणारे कुटुंबांचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मासेमारी करणारे कुटुंबांची असणारे गुणोत्तर प्रमाण

8.92%, रत्नागिरी 17.29%, रायगड 29.48 व ठाणे 32.91% इतके आढळते.

कोकण विभागातील समुद्र किनारपट्टी

कोकण विभागातील मत्स्य उत्पादन :

अरबी समुद्र महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेस पसरला असून उत्तर बाजूस दमनगंगेचे खोरे व दक्षिणेकडील तेरेखोलपर्यंत कोकण कोकण विभाग पसरला आहे. कोकणात विभागाची लांबी 30 ते 60 कि.मी तर भौगोलिक क्षेत्रफळ 30,282 चौरस किलोमीटर इतकी आहे. अर्नाळा, जंजिरा, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग हे सागरी किल्ले कोकणामध्ये आढळतात. कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये मुंबई, अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन, जयगड, दाभोळ, हर्णे, बाणकोट, रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला इत्यादी महत्त्वाची बंदरे आहेत. कोकण विभागामध्ये मुंबई, साष्टी, धारापुरी,

अंजदीव, खांदेरी, उंदेरी इत्यादी बेटे असलेली आढळतात. कोकणातील नद्या पूर्वेकडून पश्चिमेकडेवाहत जाऊन अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. ठाणे जिल्ह्यामध्ये दातीवार, वसई, ठाणे तर मुंबईमध्ये मनोरी, मालाड, माहीम, रायगड जिल्ह्यामध्ये पनवेल, धरमतर, राजापुर्ी इत्यादी खाड्या कोकणात आढळतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात केळशी, दाभोळ, जयगड, भाट्ये, पूर्णगड, जैतापूर इत्यादी खाड्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड, अचरा, कलावली, कर्ली इत्यादी खाड्या आढळतात. कोकण विभागामध्ये खाड्यामधूनही मोठ्या प्रमाणात मासेमारी हा व्यवसाय चालतो.

कोकणातील सागरी मत्स्य व्यवसायातील उत्पादन (मेट्रिक टनमध्ये)

अ नं	जिल्हा	2021	2022	2023
1	सिंधुदुर्ग	10167	22457	17976
2	रत्नागिरी	101228	62717	69358
3	रायगड	40601	44342	28541
4	ठाणे व पालघर	12363	43069	34023
5	मुंबई व मुंबई उपनगर	160708	156369	138034

स्त्रोत :जिल्हा आर्थिक सामाजिक समालोचन आहवाल 2023

राज्य सांख्यिकीय विभागाकडून जाहीर झालेला आकडेवारीवरून कोकण विभागामध्ये पाच जिल्ह्यांमध्ये उत्पादनात मुंबई या जिल्ह्याचा प्रथम

क्रमांक लागत असून त्याखालोखाल रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा क्रमांक मत्स्य उत्पादनात लागतो. राज्याचे मत्स्य उत्पादन 2022-

2023 4,46,256 मेट्रिक टन होते. 2023-2024 मध्ये 3,64,288 मेट्रिक टन इतके आसल्याचे आढळते. राज्याचे मत्स्य उत्पादन 2022-2023 तुलनेत 2023-2024 मध्ये 81,868 मेट्रिक टनांनी घटल्याचे आढळते. रत्नागिरी जिल्हा वगळता इतर सर्व जिल्यांमध्ये मत्स्य उत्पादन कमालीचे घटल्याचे आढळते. मागील पाच वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेता 2023-2024 मध्ये सर्वात कमी उत्पादन झाले. ही चिंतेची बाब आहे.

मत्स्य उत्पादन उत्पादन घटण्याची कारणे :

1) हवामानात सतत होणारा बदल:

किनारपट्टी वरती वादळ काळामध्ये समुद्र खवळतो. किनारपट्टीवरील मासे खोल समुद्रात निघून जातात. वादळ खराब हवामान काळात प्रशासनाकडून मच्छीमारांना धोक्याचा इशारा दिला जातो. त्यामुळे बोटी बंद ठेवल्या जातात.

2) चक्रीवादळांचे वाढते प्रमाण:

अलीकडच्या काळात समुद्रामध्ये चक्रीय वादळांचे प्रमाण वाडलेले आढळते. निसर्ग, तोक्ते, फयान, क्यार,इ चक्रीय वादळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये किनारपट्टीवरती धडकली आहेत त्याचा परिणाम अति मुसळधार पर्जन्य, पूर परिस्थिती, ढगाळ वातावरण इ वातावरणीय बदल किनारपट्टीवर झालेले आढळतात.

3) रासायनिक उद्योगधंद्यामुळे किनारपट्टीवरील प्रदूषण:

मागील दोन दशकांमध्ये विविध रासायनिक कंपन्यांची निर्मिती कोकण भागात झाली आहे. रास, रसायनी, तलोजा, पाताळगंगा, नागोठणे, रोहा, महाड, लोटे, अलिबाग या परिसरात रासायनिक कंपन्या उभारल्या गेल्याने त्या कंपनीतून बाहेर पडणारे रसायन मिश्रित पाणी समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळे किनारपट्टी प्रदूषित होते याचा परिणाम माशांवरती होतो.

4) अनियंत्रित मासेमारी:

खोल समुद्रात जाऊनही मासे न मिळाल्याने वाढते इंधनाचे दर भरमसाठ मजुरी बोटीची डागडुजी या होणाऱ्या खर्चाने मच्छीमार कर्जबाजारी आहेत त्यामुळे पारंपारिक व्यवसायातून दूर जाऊन अन्य क्षेत्रातील

व्यवसाय निवडत आहेत 1962 मध्ये यांत्रिक मासेमारीची सुरुवात झाली मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही या मासेमारीची सुरुवात करण्यात आली सरकारी विविध सोयी सुविधा त्यामुळे यांत्रिक लोकांच्या संख्येत वाढ झाली त्यातून मासेमारीचे प्रमाण वाढले व अनियंत्रित मासेमारी ची सुरुवात झाली.

5) परराज्यातून बोटीद्वारे राज्याच्या सागरी हद्दीत होणारी मासेमारी:

परराज्यातील नागरीक बोटीद्वारे एखाद्या राज्याच्या सागरी हद्दीमध्ये येऊन मासेमारी करून जातात याचा परिणाम माशांची संख्या कमी होते.

उपायोजना:

- 1) मासेमारीवरती बंधने हवीत. मासेमारीचे जाळे कसे असावे किती आकाराचे असावे यासाठीची नियमावली असावी. त्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा असावी.
- 2) सरकारी योजना राबवणे गरजेचे असून लोकसहभाग महत्वाचा आहे.
- 3) सागरी मत्स्य व्यवसाय समित्यांची स्थापना करणे गरजेचे आहे.
- 4) स्वच्छ सागर निर्मळ सागर ही संकल्पना राबवणे गरजेचे आहे .
- 5) समुद्री शैवाळ, कालवे, शिंपल्यांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
- 6) समुद्रामध्ये पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन करणे गरजेचे आहे.
- 7) समुद्रासाठी मत्स्य पर्यटन विकास करणे.
- 8) समुद्र प्लास्टिक निर्मूलन मोहीम
- 9) शाश्वत मासेमारी.
- 10) संरक्षित दुर्मिळ सागरी प्रजातींची जनजागृती.
- 11) मान्सून काळामधील मासेमारीवरती बंधने.
- 12) मासेमारी अधिनियमांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे.

- 13) कोकण विभागातील कंपन्यावरती कडक निर्बंध व अंमलबजावणी.
- 14) मासेमारी व्यवसायामध्ये परराज्यातील घुसखोरीविरुद्ध कडक कायदे व निर्बंध लावणे.

संदर्भ सूची :

- 1) कथा कोकण किनाऱ्याची : प्रकाश गोळे
- 2) हवामान बदलाचा कोकण किनारपट्टीवरील परिणाम : रजनीश जोशी उपसंपादक, दैनिक सकाळ.

- 3) हवामान बदल व किनारपट्टीवरील वस्ती : जॉन डिसोजा वोल्तर मेंडोजा
- 4) मासेमारी प्रश्नाचे अभ्यासक : महेंद्र पराडकर
- 5) जिल्हा आर्थिक सामाजिक समालोचन आहवाल, 2023
- 6) मुलाखत, सत्यजित पेरेकर मच्छीमार, अलिबाग
- 7) संजय पाटील उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय विभाग, रायगड